

BIM-processer och granskning

HENRY

henry@cardona.se

2024-01-27

2024

**BIM-processen och dess tillämpning
i bygg- och anläggningsprojekt**

Innehållsförteckning

1. Inledning	3
Översikt av BIM-processens kärnaspekter i byggprojekt	
Historisk Kontext	3
2. BIM-processer och granskning	5
BIM-processen och dess tillämpning i bygg- och anläggningsprojekt	
2.1. BIM-tillämpning under hela projektets livscykel	5
2.2. BIM – Samordning	6
3. Samordningsverktyg	6
Samordningsverktyg och standarder för digital informationshantering	
3.1. Beskrivning av verktyg	7
3.2. Integration av olika disciplinmodeller	9
3.3. Standarder inom BIM-samordning	9
4. Kollisionskontroller	10
Kollisionskontroll och problemlösning i BIM-processen	
4.1. Metoder för kollisionskontroll	11
4.2. Identifiering och lösning av problem	11
4.3. Utökad Syn på Kollisionskontroller	11
5. Granskning av Modeller	11
Hur modellens kvalitet säkerställs och projektkraven uppfylls	
5.1. Granskningsmetoder	11
5.2. Överensstämmelse- och kvalitetskontroller	11
6. Fallstudier och Användningsexempel	12
Fallstudie 1: Storskaligt kontorsbyggnadsprojekt	12
Fallstudie 2: Solcellsanläggnings projekt	13
7. Slutsatser och rekommendationer	13
Slutsatser	13
Rekommendationer	14
Framtidsperspektiv	14
8. Källor och referenser	15

1. Inledning

Översikt av BIM-processens kärnaspekter i byggprojekt

Denna rapport ämnar utforska och belysa centrala aspekter av BIM genom att fokusera på tre kärnaspekter av BIM-processen: användning av samordningsverktyg för att integrera olika discipliners modeller, genomförande av kollisionsskontroller för att identifiera och adressera potentiella problem, samt metoderna för att granska och validera modellens kvalitet och överensstämmelse med projektkrav.

Byggnadsinformationsmodellering (BIM) representerar inte enbart en teknologisk förändring inom bygg- och anläggningsbranschen, utan också en paradigmförskjutning i hanteringen och delningen av projektdata mellan olika discipliner och aktörer i byggprojekt. Med framväxten av BIM ges byggbranschen möjlighet att arbeta mer integrerat och effektivt, vilket bidrar till ökad noggrannhet, minskade kostnader och förbättrad projektleverans.

Mål och Syfte:

Syftet med denna rapport strävar inte bara efter att beskriva BIM-processen, utan också att erbjuda konkreta exempel och insikter för att illustrera dess verkliga påverkan. Genom att undersöka samordningsverktyg, kollisionsskontroller och modellgranskning ämnar rapporten ge en djupare förståelse för BIM-processens kapacitet och dess inverkan på bygg- och anläggningsprojekt.

Översikt:

- **Samordningsverktyg:**
Detta avsnitt ger en detaljerad överblick över samordningsverktygen som används i BIM-processen, deras funktioner och hur de bidrar till framgången för bygg- och anläggningsprojekt.
- **Kollisionsskontroller:**
Detta avsnitt belyser betydelsen av kollisionsskontroller inom BIM-processen och hur dessa kontroller bidrar till att minimera risker och förbättra projektutfallen.
- **Modellgranskning:**
Detta avsnitt framhäver vikten av modellgranskning inom BIM och hur det bidrar till att upprätthålla hög kvalitet och överensstämmelse i byggprojekt.

Historisk Kontext

BIM:s Ursprung ¹

Building Information Modeling (BIM) uppstod som en konceptuell idé på 1970-talet, men det var först på 1990-talet som teknologin började konkretiseras och användas. Under dessa tidiga år

¹ BIM and its Benefits to the Construction Industry » [A Brief BIM History](#) (medium.com)

fokuserade BIM främst på att skapa 3D-modeller som kunde innehålla mer information än traditionella ritningar. Det var ett steg mot att bättre integrera information och data i byggprocessen.

Teknologisk Utveckling och Standardisering

Under det tidiga 2000-talet accelererade teknologiska framsteg och digitaliseringen av byggprocessen. BIM-verktyg utvecklades och standardiserades för att underlätta samarbete mellan olika aktörer. Organisationer som National Institute of Building Sciences (NIBS) och BuildingSMART International spelade en central roll i att etablera standarder för BIM-användning.

Ökad Acceptans och Implementering

Under senare delen av 2000-talet och början av 2010-talet ökade acceptansen för BIM markant. Många stora byggprojekt och regeringar antog BIM som en standardpraxis. Detta ledde till en bredare användning av BIM i hela byggbranschen.

Global Påverkan och Framtida Utsikter

BIM har nu blivit en global standard och påverkar byggprojekt över hela världen. Framtiden för BIM ser lovande ut med ökad integration av teknologier som artificiell intelligens, maskininlärning och Internet of Things (IoT). Dessa innovationer förväntas ytterligare förbättra effektiviteten och hållbarheten i byggprocessen.

Exempel på BIM-implementering i Storskaliga Projekt

Ett framstående exempel på BIM-implementering inom anläggningsprojekt är den innovativa tillämpningen i projektet för optimering av energianvändning i en vattenförsörjningspumpstation ². Projektet omfattade infrastrukturutveckling för att möta behoven för en växande befolkning och ökad vattenförsörjning. BIM-verktyg spelade en central roll genom att integrera olika discipliner och hantera den komplexa infrastrukturen.

Genom att använda BIM-tekniken från den initiala designfasen skapades en digital byggnadsinformationsmodell som sammanförde information från konstruktion, teknik och utrustning i en enda modell. Detta möjliggjorde effektiv hantering av information och resulterade i minskad konsumtion och förbättrad effektivitet i projektets alla skeden.

Innovationspunkter och tillämpningsutsikter:

- **Energibesparing:** BIM-teknologin användes genom hela livscykeln för pumpstationen för att skapa en kontinuerlig informationskedja. Detta möjliggjorde optimering av konstruktion, teknik och drift, vilket ledde till minskad energikonsumtion och förbättrad verksamhetseffektivitet.
- **Skapande av digital byggnadsinformationsmodell:** Genom att skapa en digital modell från den initiala designfasen förändrades sättet information hanteras och delas inom traditionell ingenjörskonst. Detta lyfte företagets informationshantering till nya nivåer och möjliggjorde Intelligent Water Affairs.

² Miao, Q., Wang, J., & Liu, C. (2017). Energy-Saving Optimisation of Water Supply Pumping Station Life Cycle Based on BIM Technology. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 100, 012201. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/100/1/012201>

Användningsutsikter:

BIM-teknologin har fått ökad acceptans nationellt och tillämpas redan i stora ingenjörprojekt. Som en del av den nationella satsningen på informationisering har BIM-teknologin fått ökad uppmärksamhet. Tillämpningen av BIM-teknologi inom arkitekturdesign, energieffektiv design, konstruktionsoptimering, säkerhetsanalyser och kostnadsestimering främjas aktivt. Denna teknik kan därmed bidra till effektiv användning av BIM-modellen och möjliggöra vetenskaplig projektledning.

I sammanhanget av hållbar utveckling och ökad efterfrågan på vattenförsörjning behöver vattenförsörjningspumpstationer optimeras. BIM-teknologin ger en ny infallsvinkel och har stor potential för tillämpning och främjande av Intelligent Water Affairs. Detta möter också kraven på politiska trender och är väl värt att applicera och främja i praktiken.

2. BIM-processer och granskning

BIM-processen och dess tillämpning i bygg- och anläggningsprojekt

Vi kan enas om att BIM-teknologin effektiviserar processer och främjar samarbete mellan olika discipliner och aktörer i byggprojekt. Dessutom innebär BIM att skapa, upprätthålla och använda byggnadsdata genom hela byggprojektets livscykel. BIM tillämpningen sträcker sig över olika faser av byggprocessen, inklusive design, konstruktion och drift/underhåll, genom omfattande informationshantering.

BIM fungerar som en samarbetsplattform och möjliggör intelligent hantering och generering av byggnadsdata från planering till exploatering. Dessa data, som inkluderar miljöparametrar, geometri, geografisk information, kostnader, material och rumslig analys, ökar effektiviteten och hållbarheten i design, planering, konstruktion och förvaltning.

2.1. BIM-tillämpning under hela projektets livscykel

BIM används över olika stadier av ett byggprojekt, vilket inkluderar kostnadsfördelar och multidisciplinär modellering. Genom att effektivisera informationsflöden bidrar BIM till att skapa, upprätthålla och använda byggnadsdata på ett hållbart sätt. Här är en kortfattad översikt över dess tillämpning i tre huvudfaser:

2.1.1. Planering

- Optimering av design och prestandaanalyser.
- Simulering av prototypmodeller för att upptäcka potentiella konflikter.
- Tids- och kostnadsbesparingar genom användning av BIM-verktyg.

2.1.2. Byggande

- Underlättar kommunikation och samordning mellan olika intressenter.
- Realtidsövervakning av byggarbete och resursplanering.
- Visualisering av byggprocessen för ökad förståelse och ledning.

2.1.3. Drift och underhåll

- Effektiviserar processer efter konstruktionen.
- Ger ett mervärde till samarbete och underhåll.
- Hanterar konflikter genom en digital tvilling för bedömning av material, livslängd, installationsdatum, med mera.

2.2. BIM – Samordning

Kontroll över informationen i byggprojektet utförs genom strukturerad samordning från planering till relationshandling. BIM-samordning möjliggör effektivisering av BIM-processer genom tydliga anvisningar, rutiner och kontroller av informationen i olika skeden. Samordningen fungerar som en metodik för att undvika missförstånd mellan olika parter och ger följande fördelar:

2.2.1. Bättre underlag

BIM-samordnaren informerar initialt om förutsättningar, anvisningar och rutiner som beställaren har för byggprojektet, med fokus på BIM/CAD-frågor. Detta skapar en grund för att skapa och hantera projektinformation på ett enhetligt sätt.

2.2.2. Samgranskning

Vid förutbestämda tidpunkter och skeden genomförs 3D-samgranskning med kollisionskontroller. Under dessa samgranskningar diskuteras frågeställningar och problem för att hitta och implementera lösningar i en tidig fas av projektet.

2.2.3. Kvalitetssäkring

Leveranskontroller genomförs vid olika skeden för att säkerställa att den levererade informationen är korrekt och överensstämmer med projektets krav och mål. Detta bidrar till att höja kvaliteten på projektleveranserna.

Omfattningen av BIM-samordningen bestäms gemensamt i projekten. När projektmedlemmarna har fått information om rutiner och ansvarsområden skapas en trygghet för alla parter. Kontinuerliga BIM-möten hålls där ämnen som anvisningar och kollisionskontroller diskuteras. Resultatet av samordningen är mer korrekta och enhetliga leveranser.

3. Samordningsverktyg

Samordningsverktyg och standarder för digital informationshantering

BIM-processen kräver effektiv samordning mellan olika discipliner inom bygg- och anläggningsprojekt, vilket har drivit fram utvecklingen och användningen av avancerade samordningsverktyg. Dessa verktyg spelar en avgörande roll för att säkerställa en enhetlig och konsekvent projektutveckling, från koncept till färdigställande.

3.1. Beskrivning av verktyg

Modernt samordningsverktyg inom BIM erbjuder omfattande funktioner för att hantera, visualisera och analysera byggnadsmodeller. Dessa verktyg möjliggör inte bara en detaljerad översikt av designen i 3D-format utan tillhandahåller även verktyg för att integrera olika discipliners data, vilket resulterar i en mer sammanhållen och effektiv design- och byggprocess. Här är några framstående BIM-samordningsverktyg och deras relevanta egenskaper:

Autodesk BIM 360 ³

En molnbaserad plattform som integrerar olika BIM-verktyg och möjliggör samarbete och informationsdelning i realtid. Innehåller verktyg för projektledning, design och konstruktion.

Effektiv för team som använder Autodesk-produkter och strävar efter molnbaserad samordning. Stöder en mängd filformat och möjliggör samarbete över disciplinerna.

Autodesk Revit ⁴

En BIM-programvara för byggdesign och dokumentation som stöder samarbete och koordinering mellan arkitekter, ingenjörer och entreprenörer.

Idealisk för detaljerad design och konstruktion, speciellt när samordning mellan flera discipliner är avgörande. Integreras sömlöst med andra Autodesk-verktyg.

Navisworks ⁵

Ett verktyg för projektvisualisering, simulering och kollisionsskontroll. Används för att integrera modeller från olika discipliner och upptäcka kollisioner tidigt i projektet.

Effektivt för visualisering och kollisionsskontroll. Kompatibelt med flera filformat och användbart för samordning av komplexa projekt.

Solibri ⁶

Ett kraftfullt verktyg för kvalitetskontroll och kollisiondetektering. Hjälper till att identifiera och lösa problem i BIM-modeller innan konstruktionen påbörjas.

Lämpligt för att säkerställa att BIM-modeller uppfyller specifikationer och kvalitetsstandarder. Kan integreras med andra BIM-verktyg.

Tekla Structures ⁷

Specialiserad på bygg- och stålkonstruktion. Används för att skapa detaljerade 3D-modeller och stöder kollisionsskontroll och samarbete.

³ Autodesk BIM 360: <https://www.autodesk.com/bim-360/>

⁴ Viktiga funktioner i Autodesk Revit: <https://www.autodesk.se/products/revit/features>

⁵ Autodesk Navisworks: <https://www.autodesk.se/products/navisworks/features>

⁶ Solibri - Nordic BIM Group: <https://www.nordicbim.com/sv/solibri>

⁷ Tekla Structures: <https://www.tekla.com/products/tekla-structures>

- Särskilt kraftfullt för stålkonstruktion. Effektivt för att hantera konstruktionsdetaljer och samordning i den vertikala konstruktionssektorn.

BIMcollab Zoom ⁸

Ett BIM-kollaborationsverktyg som fokuserar på kollisionshantering och visualisering av BCF-problem.

- Idealiskt för team som behöver effektiv kollisionshantering och samarbete kring specifika problem. Integrerar med andra BIM-verktyg.

Trimble Connect ⁹

En plattform för att dela, samarbeta och visualisera BIM-data i realtid. Innehåller också projektledningsverktyg.

- Lämpligt för projekt med Trimble-verktyg och för dem som letar efter en plattform för kollaborativt arbete och filhantering.

Quadri ¹⁰

En plattform för BIM- och GIS-integration, speciellt inom infrastrukturprojekt. Hanterar modeller, data och dokument i realtid.

- Passande för infrastrukturprojekt där BIM och geografisk information behöver samordnas. Underlättar samarbete mellan olika discipliner.

Bluebeam Revu ¹¹

En omfattande programvara för PDF-baserat samarbete inom byggbranschen som möjliggör markeringar och redigeringar direkt på PDF-dokument. Bluebeam Revu erbjuder avancerade verktyg för dokumenthantering, granskning och återkoppling, där användare kan granska, samordna modeller och kommentera ritningar i realtid för att upptäcka kollisioner och fel i ett virtuellt 3D-utrymme.

- Idealiskt för team som vill genomföra en effektiv BIM-granskning och samordning av modeller och ritningar för att upptäcka kollisioner och fel i ett virtuellt 3D-utrymme.

Det är viktigt att poängtera att listan över BIM-samordningsverktyg som presenteras här inte är heltäckande och att beskrivningarna endast utgör en kort sammanfattning baserad på undersökningen ¹². Många av dessa verktyg har inte nödvändigtvis genomgått omfattande tester och ingår i rapporten främst för framtida referens.

⁸ BIMcollab Zoom: <https://www.bimcollab.com/en/products/bimcollab-zoom/>

⁹ Trimble Connect: <https://connect.trimble.com/constructible>

¹⁰ Trimble Quadri: <https://heavyindustry.trimble.com/en/products/quadri>

¹¹ Bluebeam Revu: <https://www.bluebeam.com/se/workflows/design-review-and-qaqc/>

¹² Ultimate BIM software list for BIM Coordinators: bimcorner.com

Följaktligen rekommenderas det att genomföra en fördjupad analys av ytterligare programvara för att på ett effektivt sätt identifiera vilket system som bäst möter de specifika behoven och målsättningarna för det enskilda projektet. Denna rapport erbjuder endast en övergripande granskning av det aktuella urvalet av BIM-samordningsverktyg och bör ses som en inledande översikt.

3.2. Integration av olika disciplinmodeller

I praktiken används dessa samordningsverktyg för att sammanföra och koordinera modeller med informationsdata från olika discipliner såsom arkitektur, konstruktion, VVS, el och andra tekniska områden. Genom att samla alla dessa aspekter i en enda plattform underlättas identifieringen av eventuella konflikter eller problem i designen innan byggstart. Detta är särskilt viktigt i komplexa projekt där många olika specialområden måste fungera tillsammans på ett sömlöst sätt.

3.3. Standarder inom BIM-samordning

Standardisering¹³ inom BIM-samordning¹⁴ spelar en kritisk roll i att skapa enhetlighet och effektivitet genom hela byggprocessen. Det är väsentligt för att säkerställa att olika aktörer, system och discipliner kan kommunicera och samarbeta sömlöst. Här är en närmare titt på varför standarder är viktiga och några av de betydelsefulla standarderna inom BIM-samordning:

3.3.1. Vikten av Standarder

- **Enhetslighet:** Standarder etablerar gemensamma terminologier och klassifikationer, vilket möjliggör en tydlig och enhetlig kommunikation mellan projektmedlemmar och tekniska system.
- **Effektivitet:** Genom att följa standardiserade metoder och protokoll kan informationsutbyte, datahantering och samordning effektiviseras, vilket sparar tid och resurser.
- **Interoperabilitet:** Standarder säkerställer att olika BIM-verktyg och plattformar kan samverka smidigt, vilket är avgörande när olika discipliner arbetar tillsammans.

3.3.2. Betydande Standarder inom BIM-samordning

AMA - Allmän Material- och Arbetsbeskrivning: Används för att standardisera beskrivningar av material och arbetsprocesser, vilket underlättar tydlig kommunikation och förståelse mellan olika parter ¹⁵.

BCF, BIM Collaboration Format: Ger en strukturerad metod för att hantera och rapportera kollisionsproblem i byggnadsmodeller, vilket främjar effektivt samarbete mellan olika discipliner ¹⁶.

¹³ Internationella Standarder - [ISO 19650-serien](#)

¹⁴ Vilka standarder berör dig i din yrkesroll? - [BIM Alliance](#)

¹⁵ AMA - [Allmän Material- och Arbetsbeskrivning](#)

¹⁶ BCF, [BIM Collaboration Format](#)

BIP – Building Information Properties: Standardiserar informationshantering för att möjliggöra korrekt och enhetlig dataöverföring mellan olika faser av byggprojektet ¹⁷.

CoClass: Syftet är att systemet ska användas under hela byggnadsverkets livscykel där alla parter får tillgång till standardiserade klasser, termer och begrepp i byggnadsobjekt och processer, vilket underlättar jämförelse och utbyte av information ¹⁸.

IFC, Industry Foundation Classes, SS-EN ISO 16739-1:2020: Etablerar en gemensam plattform för informationsutbyte mellan olika programvaror och discipliner ¹⁹.

GS1s -standarder: Tillämpas för att standardisera identifiering och spårbarhet av byggprodukter och komponenter, vilket är kritiskt för effektiv logistik och hantering av materialflöden ²⁰.

3.3.3. Tillämpning av standarden inom BIM-Samordning:

I olika steg av en byggprocess används olika standarder där det är avgörande med gemensamma begrepp och klassifikation av dessa för att säkerställa en enhetlig kommunikation. Neutrala format för datamodeller krävs för att möjliggöra tydlig och entydig informationsutbyte mellan olika system och aktörer ²¹.

Även om detta är fallet tillämpas inte standarder genom hela livscykeln för ett byggnadsverk. Exempelvis används BCF-standarderna för närvarande främst inom projektering och produktion. Dess förmåga att rapportera och lösa kollisionsproblem gör den särskilt användbar i dessa faser, där nära samordning krävs mellan olika discipliner och aktörer. Framöver förväntas användningen av BCF-standarderna sannolikt öka och omfatta andra stadier av byggprojektet när både teknologin och standarderna fortsätter att mogna.

4. Kollisionskontroller

Kollisionskontroll och problemlösning i BIM-processen

En kritisk aspekt av BIM-processen är genomförandet av kollisionskontroller ²², som är avgörande för att identifiera och lösa konflikter och överlappningar mellan olika modeller, en vanlig utmaning i projekt som involverar flera discipliner ²³.

¹⁷ BIP – [Building Information Properties](#)

¹⁸ CoClass - [samhällsbyggarnas gemensamma klassifikationssystem för framtidssäkrad dokumentation](#).

¹⁹ IFC, [Industry Foundation Classes](#), [SS-EN ISO 16739-1:2020](#)

²⁰ GS1s -standarder - [Byggbranschen och GS1](#)

²¹ BIM Collaboration Format (BCF) buildingSMART – [Software Implementations](#)

²² Kvalitets- och kollisionskontroller i BIM-projekt - [Diva Portal](#)

²³ BIM Clash Detection: Process, Advantages and Best Practices: [BIM Community](#)

4.1. Metoder för kollisionskontroll

Avancerade analysverktyg inbyggda i BIM-programvara ²⁴ skannar modellager för att identifiera och rapportera fysiska eller logiska konflikter. Betoningen av att använda dessa verktyg tidigt i designprocessen är central för att proaktivt upptäcka och lösa potentiella problem innan de leder till kostsamma och tidskrävande ändringar under byggskedet.

4.2. Identifiering och lösning av problem

Kollisionskontroll handlar inte bara om att upptäcka överlappningar eller konflikter utan också aktivt arbeta med lösningar. Det kan innebära ändringar i design, ompositionering av element eller modifiering av byggtekniker. Genom att proaktivt hantera dessa frågor kan projektteamet undvika förseningar och minska risken för fel under byggprocessen.

4.3. Utökad Syn på Kollisionskontroller

Vidare är kollisionskontroller inte bara begränsade till de fysiska aspekterna av en byggnad. De kan även innefatta aspekter som schemaläggning och tillgänglighet av resurser, vilket gör det möjligt för projektledare att effektivisera byggprocessen och optimera resursanvändningen.

Genom noggranna kollisionskontroller, särskilt i tidiga skeden, bidrar BIM-processen till högre kvalitet och effektivitet i byggprojekt, vilket resulterar i säkrare och mer kostnadseffektiva byggnader.

5. Granskning av Modeller

Hur modellens kvalitet säkerställs och projektkraven uppfylls

Ett centralt steg i BIM-processen är granskningen och valideringen av modeller. Denna process säkerställer att alla arkitektoniska och tekniska modeller inte bara är tekniskt korrekta utan även överensstämmer med projektkraven och bestämmelserna.

5.1. Granskningsmetoder

Modellgranskning omfattar en grundlig genomgång av alla digitala modeller för att verifiera deras noggrannhet och kompletthet. Detta innefattar att kontrollera mått, specifikationer, materialval och att säkerställa att modellerna uppfyller de förutbestämda designkriterierna och byggnormerna. Avancerade BIM-verktyg tillhandahåller funktioner för att underlätta denna process, där detaljerade granskningsrapporter kan genereras för att identifiera eventuella brister eller avvikelser.

5.2. Överensstämmelse- och kvalitetskontroller

Förutom tekniska aspekter, omfattar modellgranskningen även att säkerställa att modellerna är i linje med klientens vision och projektets övergripande mål. Detta innefattar att granska hur väl

²⁴ Se kollisioner i sitt sammanhang med [Clash Detective i Navisworks](#)

modellerna speglar den avsedda användningen av utrymmet, dess funktionalitet och estetik. Vidare ingår även att kontrollera modellernas överensstämmelse med hållbarhetsstandarder och miljöaspekter.

Kvalitetsgranskningen av modellerna är inte bara en engångsaktivitet utan en löpande process som sker under hela projektets livscykel. Detta säkerställer att modellerna kontinuerligt uppdateras och förfinas allteftersom projektet utvecklas, från planerings- och designfasen till byggfasen och vidare till driftsfasen.

Genom en grundlig och systematisk granskning av modeller inom BIM kan projektledare och team säkerställa att slutprodukten inte bara möter utan överträffar förväntningarna. Detta leder till högre kvalitet i slutliga byggprojekt och bidrar till en effektivare och mer kostnadseffektiv byggprocess.

6. Fallstudier och Användningsexempel

För att konkretisera och belysa den praktiska effektiviteten av BIM-processen samt dess påverkan på bygg- och anläggningsprojekt, är det ovärderligt att granska specifika fallstudier och användningsexempel. Dessa konkreta exempel ger insikter i hur BIM-tekniken tillämpas i verkliga projekt och vilka fördelar den medför. Genom att fördjupa mig i dessa projekt har jag fått en mer nyanserad förståelse av hur BIM inte bara utgör en teoretisk ram utan också utgör en kraftfull verktygslåda som ger mätbara och påtagliga fördelar genom hela livscykeln för ett byggprojekt.

Fallstudie 1: Storskaligt kontorsbyggnadsprojekt

Ett framstående exempel är en omfattande kontorsombyggnad på 48 000 kvadratmeter i Fatbursjön-området i Södermalm, Stockholm. Detta projekt exemplifierar BIM:s fördelaktiga tillämpning genom användning av mjukvaror som Revit, AutoCAD och Navisworks för effektiv samordning och förbättrat samarbete mellan disciplinerna, inklusive arkitektur, konstruktion och VVS. Genom att implementera kollisionkontroller i tidiga skeden kunde projektteamet identifiera och lösa potentiella konflikter, vilket ledde till en smidig byggprocess och minskade oväntade kostnader. Tillämpningen av BIM gav följande fördelar:

Konfliktlösning och kollisiondetektering:

BIM möjliggjorde omfattande kollisiondetektering för att identifiera och lösa potentiella konflikter mellan olika discipliner, vilket resulterade i en smidigare byggprocess och minskade oväntade kostnader.

Förbättrad samordning:

Genom att använda BIM för samordning integrerades disciplinerna inom arkitektur, strukturtillverkning och VVS sömlöst, vilket ledde till en mer enhetlig och sammanhängande designprocess.

Korrigerig och felhantering:

BIM möjliggjorde korrigerig och felhantering i tidiga skeden, vilket minimerade risken för felaktigheter och bidrog till en mer kostnadseffektiv och effektiv byggprocess.

Projektet involverade en bred uppsättning tjänster relaterade till AEC ²⁵, inklusive arkitektur, konstruktion, VVS och energieffektivisering. Denna helhetsanvändning av BIM i projektet illustrerar

²⁵ AEC - [Architecture, Engineering & Construction](#)

hur teknologin inte bara optimerar design och samarbete utan även främjar en hållbar och effektiv byggprocess.

Fallstudie 2: Solcellsanläggnings projekt

Ett annat exempel är ett projekt som involverade utvecklingen av programspecifikationer för en omfattande solcellsanläggning, där BIM:s positiva påverkan tydligt kom till uttryck. Genom att använda BIM kunde projektteamet effektivt planera och visualisera placeringen av solpanelerna samt integrera dem i den övergripande byggmodellen. Denna tillämpning av BIM möjliggjorde optimal prestanda och estetik för solpanelerna samtidigt som den underlättade samarbete och kommunikation med kunder och leverantörer. Tillämpningen av BIM gav följande fördelar:

Ökad transparens:

BIM möjliggjorde en transparent process från början genom att ge realtidsinformation om föreslagna solpaneler, deras placering och hur de skulle integreras i byggmodellen. Genom att inkludera alla intressenter i designprocessen säkerställdes att de mest miljövänliga materialen och metoder användes redan från projektets designfas.

Ökad effektivitet:

Vid användningen av BIM skapades 3D-modeller som användes för realtidssamarbete och simulering för att testa konstruktionens logik och sekvenser. Detta resulterade i en mer effektiv process från planering och design till och med den kommande implementeringen av solpanelerna, vilket kommer att bidra till ökad hållbarhet i genomförandet av projektet.

Ökad kontroll:

BIM möjliggjorde överföring av detaljerad driftsdata och rekommendationer till byggnadens ägare och förvaltare. Långsiktiga, miljömedvetna driftsrekommendationer inkluderas i projektets parametrar, vilket kommer att förbättra byggnadens långsiktiga hållbarhet vid kommande genomförande.

I Fallstudie 2 blir det uppenbart hur BIM, genom att stödja ökad transparens, effektivitet och kontroll, spelar en central roll i att förverkliga målen för hållbart byggande, och detta exemplifieras genom framgångsrik integration av solcellspaneler i projektet.

7. Slutsatser och rekommendationer

Denna rapport har lyft fram centrala aspekter av Byggnadsinformationsmodellering (BIM) och dess tillämpning inom bygg- och anläggningsbranschen. Genom fallstudier har vi observerat hur BIM ökar effektiviteten, noggrannheten och hållbarheten i byggprojekt. Utifrån denna undersökning drar vi följande slutsatser och rekommendationer:

Slutsatser

- **Samordningsverktyg:** Användningen av BIM-samordningsverktyg är avgörande för att uppnå ökad effektivitet i både projektplanering och genomförande. Dessa verktyg möjliggör en mer integrerad och sammanhängande designprocess.

- **Kollisionskontroller:** Systematiska kollisionskontroller är nyckeln till att minimera risker och kostnader förknippade med design- och konstruktionsfel. De underlättar proaktiv problemlösning och kvalitetskontroll.
- **Granskning av Modeller:** Regelbunden och noggrann granskning av BIM-modeller säkerställer att projektet uppfyller både tekniska krav och kundens förväntningar. Detta steg är kritiskt för att bibehålla kvalitet och relevans i projektet.

Rekommendationer

- **Ökad Användning av BIM:** Företag inom bygg- och anläggningsbranschen bör fortsätta att investera i och utöka användningen av BIM för att utnyttja dess fulla potential.
- **Utbildning och Kompetensutveckling:** Fortsatt utbildning och kompetensutveckling inom BIM är avgörande för att säkerställa att branschens yrkesverksamma håller sig uppdaterade med de senaste teknikerna och metoderna.
- **Innovation och Hållbarhet:** BIM erbjuder möjligheter för innovation, särskilt inom hållbar design och byggande. Branschen bör prioritera dessa aspekter för att bidra till en mer hållbar framtid.

Genom att ta till sig dessa slutsatser och rekommendationer kan branschen fortsätta att utvecklas och förbättra sina processer, vilket i slutändan leder till mer framgångsrika och hållbara byggprojekt.

Framtidsperspektiv

Digital tvilling och IoT-integration

Framtiden för BIM inkluderar sannolikt en ökad integration med digitala tvillingar och Internet of Things (IoT). Detta innebär att byggnader och infrastrukturer kommer att vara kopplade till sensorer och realtidsdata, vilket möjliggör övervakning, underhåll och effektiv användning av tillgänglig information under hela byggnadens livscykel ²⁶.

Artificiell Intelligens (AI) och Maskininlärning

Användningen av AI och maskininlärning inom BIM förväntas öka. Detta kan inkludera automatiserad modellgenerering, prediktiv analys för riskhantering och optimering av byggnadsprestanda. Teknikerna kommer sannolikt att bidra till snabbare och mer precisionsinriktade beslut i design- och byggprocessen ²⁷.

Molnbaserade kollaborationsplattformar

Molnbaserade lösningar kommer att spela en central roll i BIM-framtiden genom att möjliggöra realtidskollaboration och delning av data mellan projektaktörer oberoende av plats. Detta kommer att öka effektiviteten och samarbetet mellan globalt distribuerade team.

²⁶ Digital tvilling och dess implementering inom fastighetsförvaltning: [Diva Portal](#)

²⁷ Engineering, Machine Learning and the Future for the Industry: www.bimcommunity.com

Virtuell Verklighet (VR) och Augmented Verklighet (AR)

Användningen av VR och AR inom BIM förväntas öka för att skapa mer immersiva och interaktiva upplevelser. Detta kan underlätta för projektteam att visualisera och förstå komplexa designaspekter samt bidra till ökad användarinteraktion vid granskningar och inspektioner ²⁸.

Hållbarhetsintegration

Framtida BIM-processer kommer troligtvis ha en ännu större inriktning på hållbarhet. Genom att integrera hållbarhetskriterier i modeller kan BIM stödja beslut om energieffektivitet, materialval och återvinning, vilket i sin tur kommer att bidra till att skapa mer hållbara och miljövänliga byggnader och infrastrukturer.

Exempel på Framtida Implementering

Ett hypotetiskt exempel kan vara en framtid där BIM-processen är fullt automatiserad och anpassningsbar till varje enskilt projekt. AI-algoritmer kan automatiskt generera optimerade designalternativ baserat på specifika krav och mål. Molnbaserade plattformar skulle sedan underlätta global samordning, och användning av VR och AR skulle möjliggöra kollaborativ design och granskning i realtid.

8. Källor och referenser

Miao, Q., Wang, J., & Liu, C. (2017). **Energy-Saving Optimization of Water Supply Pumping Station Life Cycle Based on BIM Technology**. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 100, 012201. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/100/1/012201>

Bradley, A., Li, H., Lark, R., & Dunn, S. (2016). **BIM for infrastructure: An overall review and constructor perspective**. *Automation in Construction*, 71(Part 2), 139-152. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2016.08.019>

Sampaio, A. Z., Fernandes, V., & Gomes, A. (2023). **The use of BIM-based tools to improve collaborative building projects**. *Procedia Computer Science*, 219, 2027-2034. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.01.504>

Holm, D., & Wallgren, J. (2013). **Kvalitets- och kollisionskontroller i BIM-projekt: En analytisk jämförelse mellan programvarorna Autodesk Navisworks Manage, Solibri Model Checker och Tekla BIMsight** [Master's thesis, KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggetenskap, Byggteknik och design]. Svenska. <https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-127033>

ASC Technology Solutions LLC. (2023, September 26). **BIM Clash Detection and Coordination| Process, Benefits, and Best Practices**. LinkedIn. <https://www.linkedin.com/pulse/bim-clash-detection-coordination-process-benefits-best/>

²⁸ Virtual Reality and Augmented Reality Ready to Disrupt: [BIM-News](#)

BIM Alliance. (s.f.). Standarder för digital informationshantering. Hämtad 5 januari 2024, från <https://www.bimalliance.se/for-dig-inom-bygg-och-forvaltning/standarder-for-digital-informationshantering/>

Autodesk. (2024). Funktioner i Navisworks 2023. Navisworks®. <https://www.autodesk.se/products/navisworks/features>

Disney, O., Roupé, M., Johansson, M., & Leto, A. D. (2022). **Embracing BIM in its totality: a Total BIM case study.** Smart and Sustainable Built Environment. Advance online publication. <https://doi.org/10.1108/SASBE-06-2021-0145>

Cheng, J. C. P., Lu, Q., & Deng, Y. (2016). **Analytical review and evaluation of civil information modeling.** *Automation in Construction*, 67, 31-47. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2016.02.006>

Johansson, M., & Roupé, M. (2024). **Real-world applications of BIM and immersive VR in construction.** *Automation in Construction*, 158, 105233. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2023.105233>

BIMCommunity. (2022, October 14). **Sichuan Road and Bridge Sets New Benchmark for Regional Smart Highways Implementation.** Published by Bentley Systems. Retrieved from <https://www.bimcommunity.com/experiences/load/307/sichuan-road-and-bridge-sets-new-benchmark-for-regional-smart-highways>

Burczyk, D. (2018, March 13). **Beyond energy efficiency: BIM in sustainable construction.** BIM Community. Country: United Kingdom. <https://constructible.trimble.com/construction-industry/beyond-energy-efficiency-bim-in-sustainable-construction>

Kavya. (2023, September 28). **Use of BIM Processes in Construction Phases.** Nova Technical. <https://www.novatr.com/blog/bim-processes-in-construction-project-lifecycle>

Ocean, J. (2021, March 12). **3D BIM Coordination and How It Works.** BIM/VDC Specialist. Head of BIMspiration at Revizto. <https://revizto.com/en/what-is-bim-coordination/>

Budden, R. (2019, November 6). **A New BIM Strategy for Dubai.** Published by Esri. Location: Dubai, United Arab Emirates. Source: <https://www.linkedin.com/pulse/new-bim-strategy-dubai-richard-budden/>